

Comentarios a la obra *Sobre el Imperio de la Ley* de Javier Cremades

Por Jorge Luis Salomoni (h)¹

En tiempos signados por la erosión de las democracias y la creciente tensión entre poder y legalidad en el mundo, el debate sobre el imperio de la ley adquiere una centralidad insoslayable. En *Sobre el Imperio de la Ley*, Javier Cremades – abogado y maestro de juristas español, referente indiscutido del pensamiento jurídico contemporáneo y actor relevante en los principales debates regulatorios globales – ofrece una obra que trasciende el comentario técnico y va más allá de su exquisito rigor científico, para situarse en el terreno filosófico y de las ideas. El texto combina análisis histórico-jurídico y de casos de actualidad, perspectiva institucional, homenajes a juristas y actores relevantes del pasado reciente; y sobre todo una visión aleccionadora sobre la prominente relevancia del Estado de derecho.

La defensa del imperio de la ley no constituye una novedad en el rico pensamiento jurídico español, y la aportación del autor de esta obra se inserta así en una corriente que lo concibe como un principio estructural del orden jurídico y no como una consigna retórica. Con origen en la tradición representada por García de Enterría —y continuada por juristas como José María Beneyto y el propio Javier Cremades— la ley aparece no como un instrumento del poder, sino como su límite. La originalidad del enfoque de Cremades reside en una reorientación doctrinaria desde una óptica estratégica sobre la práctica misma del poder y la geopolítica contemporánea, donde el imperio de la ley es una condición civilizatoria global, y el principal escudo contra las amenazas autocráticas.

En su advertencia, el falseamiento del Estado de derecho puede incubarse cuando un oficialismo gobierna con mayorías: allí donde debería producir reglas generales y prospectivas, aparece la tentación de acomodar la norma a la conveniencia del momento, debilitando previsibilidad y límites.²

Ese marco permite, en la Argentina reciente, caracterizar al kirchnerismo no solo como un ciclo de gobiernos, sino como un modo de concebir y ejercer el

¹ Abogado argentino, graduado con una “Distinción a la Excelencia Académica” por parte de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Director de Coordinación Científico Tecnológica y Director de Vinculación Científico Productiva del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina. Desde 2019 es asesor legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Es especialista en Derecho Parlamentario y ejerce a su vez la profesión de forma privada en los ámbitos civil y comercial, especializándose en Gestión Cultural.

² CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, p. 59.

poder que, en sus rasgos intrínsecos, tiende a degradar la ley a instrumento de dominación, vaciando de contenido los límites institucionales. Tras las elecciones de 2011, ya en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se consolidó en el Congreso una mayoría oficialista ampliada —un interbloqueo que operó como mayoría automática— capaz de asegurar quórum y votaciones decisivas.

El caso *Rizzo* es un hito de esa época y sirve para visualizar concretamente el mecanismo que Cremades describe: no la ruptura abierta del orden, sino su desnaturalización desde adentro, mediante reformas “formales” que alteran los frenos y contrapesos. La ley 26.855 modificaba el Consejo de la Magistratura, un órgano previsto expresamente en la Constitución argentina y central porque incide en la selección y disciplina de jueces: entre otros cambios, alteraba su integración y disponía que representantes de jueces, abogados y del ámbito académico fueran elegidos por voto popular, exaltando su dependencia respecto de la mayoría política circunstancial del momento, precisamente allí donde la Constitución busca resguardar independencia e imparcialidad. La Corte Suprema la declaró inconstitucional porque entendió que se cruzaba una línea: una mayoría puede legislar, pero no puede reprogramar los mecanismos de control para ponerse en condiciones de influir decisivamente sobre quienes deben controlarla.³

A ese plano normativo se suma otro posible factor de desgaste que se subraya en el libro: el modo en que se informa y se discute públicamente sobre tribunales y nombramientos. Si la cobertura mediática reduce esas decisiones a etiquetas ideológicas y a disputas de poder, se erosiona la confianza en el control judicial y se facilita su deslegitimación. En esa dirección, el catedrático advierte: “Es muy importante que los periodistas entiendan bien el funcionamiento de la maquinaria del Estado de derecho”.⁴ Sin embargo, en aquellos años en Argentina esa exigencia se vio distorsionada por la construcción de un dispositivo de comunicación estatal de gran escala —sostenido con recursos públicos—, en el que la pauta oficial y otros instrumentos de difusión se administraron con fuerte discrecionalidad, incentivando medios alineados y castigando voces críticas, contrariando la lógica del autor: “(...) los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación o a las plataformas en línea deben asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios”.⁵

Ya durante el cuarto gobierno kirchnerista, con Alberto Fernández como presidente, la pandemia de COVID-19 dejó una enseñanza central para este debate: ninguna situación extraordinaria habilita a desnaturalizar el contenido esencial de los derechos ni a convertir su ejercicio en una variable dependiente de la coyuntura; y tampoco puede transformarse en un instrumento de avasallamiento político del

³ CSJN, “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 ‘Gente de Derecho’) c/ PEN – ley 26.855 – medida cautelar”, 18/06/2013, Fallos: 336:760.

⁴ CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, p. 57.

⁵ CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, pp. 140-141.

adversario. En 2021, y en medio de un confinamiento por demás prolongado, la imposición de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires —materializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia—⁶ abrió un conflicto federal con la Ciudad de Buenos Aires —gobierno opositor— en torno a un principio simple: el derecho esencial a la educación no puede quedar subordinado a una pulseada de poder. Cremades nos formularía, aun con una distinta aplicación conceptual a la que realiza en su obra, que “(...) el primer elemento de construcción del Estado de derecho es la educación. (...) La educación es la clave para entender cómo el imperio de la ley nos protege de la arbitrariedad del poder, del capricho del poderoso (...)”⁷. No por casualidad, la Corte Suprema entendió que la intervención nacional, en ese punto, avanzaba sobre atribuciones propias de la autonomía política de la Ciudad.⁸ En este ejemplo se configuró lo que el maestro de juristas español denomina “abuso del derecho en casos de emergencia”, al cual le dedica todo un capítulo de su libro: “En un Estado constitucional democrático de derecho no puede asumirse la idea de que la salud pública es la ley suprema, de que el estado de necesidad puede otorgar poderes absolutos a un determinado órgano ejecutivo”. “(...) el derecho de excepción ha de estar limitado, material y procedimentalmente (...)”⁹.

El costo de estos estilos de gobierno no es solo jurídico: es un obstáculo directo para el desarrollo. Sin reglas estables y previsibles no hay horizonte para la inversión productiva, acumulación de capital, innovación ni empleo de calidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo formula con precisión al señalar que, para los inversores, lo que importa de la noción de *rule of law* o imperio de la ley incluye “previsibilidad, transparencia, credibilidad, rendición de cuentas y equidad”, y enmarca la inversión como motor de crecimiento y desarrollo.¹⁰ En la misma dirección, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) afirma que la política de inversiones, alineada con una estrategia de desarrollo, debe establecer condiciones de entrada “abiertas, estables y previsibles”.¹¹ En Argentina, donde el riesgo incorpora incertidumbre normativa, esa previsibilidad institucional es parte del “precio” del financiamiento y de la decisión de invertir.

Desde esta perspectiva, la puesta a prueba del imperio de la ley no se agota en la supra mencionada administración de mayorías: también se verifica —y con mayor exigencia— cuando un gobierno carece de ellas y, aun así, se mantiene dentro de los cauces constitucionales. En ese punto, el primer tramo de la

⁶ B.O.R.A., 16/04/2021, Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021.

⁷ CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, pp. 93-94.

⁸ CSJN, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (PEN) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 04/05/2021, Fallos: 344:809.

⁹ CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, p. 78.

¹⁰ OCDE, *Policy Framework for Investment: 2015 Edition*, París, OECD Publishing, 2015, p. 13.

¹¹ UNCTAD, *Investment Policy Framework for Sustainable Development* (UNCTAD/DIAE/PCB/2015/5), 2015, p. 29.

presidencia de Javier Milei ofrece un contraste relevante: con una extrema minoría legislativa al inicio de su mandato, enfrentó un Congreso dispuesto a bloquear o a condicionar el programa de reformas prometido en campaña, incluso mediante iniciativas que tensionaban el equilibrio fiscal. Sin embargo, la salida institucional no fue su ruptura, sino la insistencia en el procedimiento y en la responsabilidad política: construir acuerdos, someter el rumbo económico a la discusión parlamentaria y —cuando correspondía— recurrir a herramientas previstas por el propio orden constitucional para impedir desvíos del mandato recientemente recibido. En su discurso de asunción, Milei explicitó la conexión entre consistencia macroeconómica y previsibilidad institucional al afirmar que “los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal”, y fijó la restricción como punto de partida con su ya histórica frase “no hay plata”.¹² Esa combinación —mandato de cambio, minoría parlamentaria y respeto del carril institucional— es, en definitiva, la forma más concreta de verificar que el Estado de derecho no es un freno al desarrollo, sino su presupuesto: sin límites reconocidos, no hay reglas confiables; y sin reglas confiables, no hay inversión sostenida ni transformación estructural posible.

En la discusión contemporánea sobre el imperio de la ley —entendido como la primacía de la norma— se distinguen, pues, dos planos: el jurídico, que lo estructura mediante límites y garantías, y el político, donde su vigencia se afirma o se erosiona en la práctica. En ese diagnóstico, Cremades presenta al populismo como un fenómeno político que puede atravesar amplios espectros ideológicos, y recupera formulaciones habituales en la literatura especializada que lo describen como una apelación identitaria y como una contraposición entre un “pueblo”, entendido como voluntad unificada, y una “élite”, señalada como responsable de frustrarla. Desde allí, el académico ibérico destaca efectos institucionales recurrentes: presión sobre los contrapesos, tensión con el sistema de derechos y garantías de la democracia liberal —en particular, con las protecciones de las minorías— y, de modo especialmente sensible, una tendencia a desacreditar al Poder Judicial para debilitar los controles. En ese marco se entiende su referencia al “populismo jurídico” como un modo de erosión del imperio de la ley desde adentro.¹³ Ese desplazamiento es clave: el conflicto no se agota en el debate político, sino que se proyecta sobre el espacio donde los funcionarios públicos deciden todos los días y donde los controles se vuelven operativos: la Administración. Por eso el derecho administrativo aparece como un capítulo central —no accesorio— del imperio de la ley.

El profesor italiano Sabino Cassese, uno de los principales exponentes del derecho público europeo y juez de la Corte Constitucional italiana (2005–2014), quien además prologó la obra más acabada de mi padre —*Teoría General de los Servicios Públicos*— contribuye sucintamente a iluminar un punto decisivo: “il diritto amministrativo è figlio dello Stato” (“el derecho administrativo es hijo del

¹² MILEI, Javier, “Discurso de asunción presidencial”, 10/12/2023 (transcripción oficial/taquigráfica).

¹³ CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, pp. 203-204 y 207.

Estado”).¹⁴ Ello supone que el Estado, cuando actúa administrativamente, lo hace dentro de un orden jurídico que lo define y lo limita. De ahí que la sujeción del poder al derecho no se juegue solo en el diseño constitucional, sino también —y de modo incesante— en las técnicas que encauzan la acción administrativa (procedimiento, competencia, motivación, responsabilidad, publicidad, transparencia y control). Esa perspectiva dialoga con la idea central en Cremades: que el imperio de la ley exige la prevalencia de reglas frente a la voluntad, en la medida en que la sitúa en su terreno de verificación: el encuadre jurídico de la Administración y la efectividad de los controles. Por eso resalta que, en el sistema continental, la Administración dispone de prerrogativas y poderes extremos y se encuentra regulada por un derecho especial —el derecho administrativo— que, junto a unos tribunales especializados, convierten esos poderes en un régimen de legalidad y de control, no en un margen para el decisionismo.¹⁵

Y allí se vislumbra un campo especialmente fértil en clave argentina: como advierte mi padre, una parte decisiva del imperio de la ley se juega en la manera en que el ordenamiento obliga a la Administración, y en el método interpretativo con el que se controlan sus omisiones. En ese sentido, observa que la construcción tradicional de la responsabilidad por omisión tendió a buscar su fundamento casi exclusivamente en el Código Civil y a emplear una hermenéutica civilista, con el efecto de desacoplar el análisis del sistema constitucional y producir distorsiones en la doctrina y en la jurisprudencia. En cambio, el giro que introduce en mi país la constitucionalización de los tratados de derechos humanos incorporados en la reforma de 1994 reordena el marco general: “se ha establecido una nueva jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico argentino y, por ende, una nueva noción de Estado de derecho”,¹⁶ lo que refuerza la exigencia de reglas, procedimientos y controles capaces de hacer operativa, en lo cotidiano, la primacía de la norma.

Para concluir con estos comentarios, lo que en la Argentina desde el retorno de la democracia en 1983 —aun con crisis institucionales de gravedad— suele aparecer como una erosión “desde adentro” del principio de constitucionalidad y de los controles que lo sostienen, en Venezuela adoptó la fisonomía que describe Cremades: un “jaque mate” a la Constitución, esto es, la destrucción del principio de constitucionalidad y la consiguiente “desconstitucionalización” del sistema.

Cuando este artículo llegaba a su cierre, los hechos acontecidos en el país caribeño hace apenas unas horas volvieron ineludible una pregunta de fondo: ¿qué puede significar “legalidad” cuando un régimen tiránico invoca la Constitución, pero la ha pisoteado sistemáticamente desde hace ya tanto tiempo?

¹⁴ CASSESE, Sabino, ¿“Verso un nuovo diritto amministrativo?” (Lezione per il 60° anniversario della SPISA, Bologna, 26 ottobre 2015), *Giornale di diritto amministrativo*, año XXII, n.º 1, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2016, p. 8.

¹⁵ CREMADES, Javier, *Sobre el imperio de la ley*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2025, p. 38.

¹⁶ SALOMONI, Jorge Luis, “La responsabilidad del Estado por omisión en la República Argentina”, en *Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia y México*, México, UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 263-264.

En ese marco, el dictador Nicolás Maduro fue extraído de Venezuela, y se impone sobre las estructuras del régimen una exigencia ineludible: cesar en la usurpación del poder y habilitar una transición democrática efectiva, tras años de sometimiento por parte de un grupo de criminales. Lo digo con emoción —y también con sentido de responsabilidad jurídica—: la remoción de un dictador no puede leerse, sin más, como una “violación” del Estado de derecho, porque desde el mismo momento en que se conforma una autocracia, desaparece el imperio de la ley. La cuestión decisiva, entonces, no es preservar la apariencia de legalidad del régimen que se resiste a ceder el poder, sino asegurar que el paso dado sea efectivamente un acto de restitución: un puente hacia un orden constitucional real, con derechos exigibles, controles independientes y un orden normativo efectivo que vuelva a someter a los gobernantes a límites verificables.

El argumento de la soberanía, además, no puede funcionar como un escudo automático del régimen. Sin desconocer el principio de no intervención, lo cierto es que un poder que persigue opositores, vacía la Constitución y gobierna por coacción, ha roto el vínculo elemental de la soberanía democrática: la soberanía como expresión del pueblo. En ese contexto, invocar “soberanía” para perpetuar la autocracia equivale a confundir la soberanía del Estado con la captura del mismo por una banda de criminales.

Por eso el nombre de Edmundo González Urrutia —a quien tuve el honor de conocer el año pasado en Madrid, por intermedio del propio Javier Cremades— adquiere aquí un sentido especial. No se trata solo de una figura personal o política, sino del símbolo de una legitimidad que debe materializarse institucionalmente: que el presidente electo pueda asumir formalmente el cargo y conducir, junto con María Corina Machado, la reconstrucción de un Estado de derecho que no sea declamación, sino garantía. La alegría del momento convive con una obligación: estar cerca de los venezolanos, que tanto han sufrido y sufren desde hace años el haber abandonado su patria forzosamente y, en la mayoría de los casos, haber dejado allí familia y amistades. Yo mismo los acompañé en su eufórica manifestación en el Obelisco de Buenos Aires el sábado 3 de enero de 2026, con una impronta de unidad, pero también de vigilancia cívica. El camino recién empieza, y el éxito no se medirá por la caída de un hombre, sino por la instalación de un sistema donde nadie vuelva a estar por encima del orden constitucional.

Venezuela será libre si la libertad se vuelve institución. Y esa es, en definitiva, la prueba final del imperio de la ley.

